

ANEXO 7

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 2: PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CAPACITAÇÃO,
MONITORAMENTO E PARA DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS**

**ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS
DIDÁTICOS
SUBPRODUTO 1.7**

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Ana Paula Furtado Soares Pontes

<https://orcid.org/0000-0001-8992-9091>

Lebiam Tamar Gomes Silva

orcid

Mariano Castro Neto

<https://orcid.org/0000-0002-5926-0486>

Anita Menechino Saccoccio - Discente de Graduação (UFPB)

orcid

Kathy Souza Xavier De Araújo - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Liliane Braga Rolim Holanda De Souza Discente de Pós-graduação-Doutorado (UFPB)

orcid

Luziel Augusto Da Silva - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Taliane Domingos De Lima - Discente de Graduação (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8990-3323>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação**: relatório técnico: subproduto 7: elaboração e divulgação de materiais didáticos. João Pessoa-PB, 2022.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F981

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório técnico: subproduto 7: elaboração e divulgação de materiais didáticos. / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira. – João Pessoa-PB, 2022.

57 f. : il. color.

Eixo assistência técnica: Produto 2: produção de materiais didáticos para capacitação, monitoramento e para divulgação de boas práticas.

1. CECAMPE. 2. Nordeste. 3. Cursos presenciais. 4. PDDE. 5. IDEGes. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Maria Aparecida Nunes Pereira. III. Título.

Relatório Técnico Final

RESUMO

Este relatório final apresenta resultados do subproduto 7 – Elaboração e divulgação de materiais didáticos. O objetivo geral desse produto foi Elaborar, produzir e divulgar materiais didáticos, tais como cadernos de textos, cadernos de atividades, tutoriais, guias, vídeos, com a finalidade de instrumentalizar teórico-metodologicamente os agentes técnicos envolvidos com a gestão do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, no âmbito dos estados da região Nordeste para que possam compreender a importância/influência dos referidos programas para/no o desenvolvimento da educação básica. As ações desenvolvidas para esse subproduto foram a produção dos seguintes materiais didáticos para capacitação, monitoramento e para divulgação de boas práticas: dois (02) Cadernos de Estudos e dois (02) Cadernos de Atividades para o curso PROGRAMA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA PDDE: uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na Região Nordeste (Módulo I e Módulo II); um (01) Caderno de Estudos e um (01) de Cadernos de Atividades sobre o Programa Caminho da Escola, e um (01) Caderno de Estudos e um (01) de Cadernos de Atividades sobre o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, dois (02) manuais de boas práticas de gestão PDDE e Ações Integradas, sendo um (01) sobre a Gestão contábil-financeira e Prestação de contas, e o outro sobre sua Estrutura e Planejamento; um (01) Manual de perguntas e respostas sobre o PNATE e um (01) Manual de perguntas e respostas sobre o Caminho da Escola; dois vídeos institucionais sobre o PDDE, sendo um sobre o tema "PDDE, Gestão democrática e a escola que queremos e o outros "A UEx e a autogestão da escola", além dos três (03) relatórios técnicos parciais e um (01) relatório técnico final. Quanto à metodologia, o desenvolvimento dos Subprodutos 7, seguiram o ciclo de vida identificado por Filatro e Cairo (2015): Iniciação (identificação da demanda); Planejamento (escopo do projeto, atividades a serem realizadas, prazos, custos, integrando o Plano do Projeto); Execução (execução do Plano do Projeto); Controle (monitoramento e avaliação regular) e Encerramento (prestação de conta, relatórios). O Projeto Design Educacional desenvolvido pela equipe de pesquisadores, após ser aprovado pelo FNDE, serviu de referência para a produção dos materiais, constando de: apresentação, produtos, objetivos, equipe, escopo, subprodutos, recursos tecnológicos, fundamentos pedagógicos, desenho pedagógico, material didático (formato e linguagem; identidade visual, estrutura textual, paleta de cores, iconografia). O processo de produção de conteúdos educacionais, em geral, envolveu cinco (05) fases, quais sejam: Análise contextual; Planejamento educacional; Desenvolvimento (Autoria; Roteirização; Produção de mídias) 4. Implementação; 5. Avaliação. O processo de produção se desenvolveu sempre em articulação com pesquisadores de outros Eixos do Projeto, em sintonia com as orientações do FNDE, sendo condição para o avanço na produção após a apreciação e validação pelo FNDE da proposta de conteúdo, template e/ou roteiros dos materiais didáticos encaminhados, seguidos de ajustes, quando necessário. A execução do projeto se mostrou um desafio que enriqueceu a equipe de pesquisadores, aproximando-os das demandas concretas das escolas, favorecendo um envolvimento mais direto com as questões mais atinentes à política educacional em sua materialidade, junto aos gestores das ações de programas voltados para escolas públicas em suas necessidades. Essa aproximação proporcionou o atendimento de demandas das escolas, por meio da disponibilização materiais em

diversos formatos (vídeos, manuais e cadernos) voltados para demandas postas por cursistas em eventos promovidos pelo CECAMPE Nordeste, ao longo da vivência do projeto, sendo alguns deles (manuais) desenvolvidos a partir de depoimentos de gestores e de respostas aos questionários aplicados nesses momentos formativos. Dessa forma, provocou os pesquisadores responsáveis pela produção de materiais a aprofundar o estudo sobre a gestão dos recursos financeiros pelo FNDE no âmbito desses programas, lançando o olhar para a realidade dessas escolas para buscar atendê-las em suas demandas formativas, estabelecendo e fortalecendo um importante canal de diálogo entre a UFPB/CECAMPE Nordeste e as escolas da região.

Palavras-chaves: CECAMPE-NE; Produção de Materiais Didáticos; PDDE; Ações Integradas; PNATE, Caminho da Escola; Boas Práticas.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Projeto Design Educacional	26
Figura 2: Mapa Mental	33
Figura 3: Capa do Caderno de estudos 1	35
Figura 4: Mapa mental	36
Figura 5: Capa do caderno de estudos sobre o PNATE	39
Figura 6: Caderno de atividades 1 sobre o PDDE	41
Figura 7: Caderno de atividades 2 sobre o PDDE	43
Figura 8: Capa do manual de perguntas e respostas sobre o PNATE	49

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Relação entre desafios pedagógicos e níveis de conhecimento	22
Quadro 2: Metas 2.1 - Produção de materiais didáticos para capacitação, monitoramento e para divulgação de boas práticas	30
Quadro 3: EMENTA proposta pelo FNDE	31
Quadro 4: Sumário do Módulo I	33
Quadro 5: Sumário do Módulo II	37
Quadro 6: Sumário do Caderno de estudos sobre o PNATE	38
Quadro 7: Sumário dos conteúdos sobre o PNATE	40
Quadro 8: Sumário do caderno de atividades 1 sobre o PDDE	42
Quadro 9: Sumário do caderno de atividades 2 sobre o PDDE	43
Quadro 10: Sumário dos conteúdos sobre o PNATE	44
Quadro 11: Conteúdos sobre o Programa Caminho da Escola	45
Quadro 12: Sumário do manual de boas práticas 1	47
Quadro 13: Sumário do manual de boas práticas 2	47
Quadro 14: Sumário do manual de perguntas e respostas sobre o PNATE	48
Quadro 15: Sumário do manual de perguntas e resposta sobre o Programa Caminho da Escola	50

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	11
3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	12
4. METODOLOGIA	22
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES	30
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	52
REFERÊNCIAS	55
ANEXOS	57

1. INTRODUÇÃO

O produto 2, intitulado: “Produção de materiais didáticos para a capacitação, monitoramento e para a divulgação de boas práticas”, conforme Projeto Técnico, compreende as ações desenvolvidas no âmbito de 2 (dois) subprodutos, a saber: 7: Elaboração, produção e divulgação de materiais didáticos e, subproduto 8: Implementar estratégias de divulgação de boas práticas na execução do PDDE na região Nordeste.

Neste item iremos relatar sobre o subproduto 7, que envolveu a elaboração, produção e divulgação de materiais didáticos diversos sobre PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. Os materiais produzidos foram sendo disponibilizados, na versão eletrônica, para download aos participantes de cursos, formações e webinários promovidos pelo CECAMPE Nordeste, disponibilizados em seu site, bem como, no Ambiente Virtual de Aprendizagem dos cursos com e sem tutoria oferecidos por esse Centro Colaborador. Os materiais produzidos foram utilizados, ainda, nas formações das equipes estaduais e como referenciais importantes para os palestrantes dos webinários dos encontros presenciais, servindo de material de apoio para as suas apresentações.

As metas deste subproduto estão descritas neste Relatório Técnico Final, que foi antecedido dos relatórios parciais e envolvem a produção dois de (02) cadernos de estudos e dois (02) cadernos de atividades, que ampliamos para quatro (04), de dois (02) manuais de boas práticas, dois (02) manuais de perguntas e respostas e a criação de um (01) vídeo, que ampliamos para dois (02). Justifica-se a ampliação em função da necessidade sentida pela equipe para assegurar o projeto de formação dos gestores e membros de UEx em temáticas relevantes e necessárias ao bom desempenho dos programas do FNDE.

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS

Para a realização das capacitações, tanto na modalidade presencial, quanto a distância, considerou-se, com base no previsto no Projeto Técnico, necessário à produção de materiais didáticos, a exemplo de cadernos de estudos, cadernos de atividades, guias, tutoriais, vídeos, dentre outros. A produção desse material considerou o conjunto das produções acerca da temática do PDDE nos bancos de

dados de instituições de ensino superior, relatórios técnicos produzidos por órgãos e autarquias vinculadas do MEC, a exemplo do INEP e do próprio FNDE, Fundações de Pesquisas, dentre órgãos, além das demandas de cada estado/município/polo acerca do PDDE, sua operacionalização, prestação de contas, utilização eficiente dos recursos, e dos Programas Transporte Escolar e Caminho da Escola.

O objetivo deste subproduto está voltado, segundo o projeto técnico, para:

Elaborar, produzir e divulgar materiais didáticos, tais como cadernos de textos, cadernos de atividades, tutoriais, guias, vídeos, com a finalidade de instrumentalizar teórico-metodologicamente os agentes técnicos envolvidos com a gestão do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, no âmbito dos estados da região Nordeste para que possam compreender a importância/influência dos referidos programas para/no o desenvolvimento da educação básica.

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS

O produto 2 está voltado para a produção de materiais didáticos voltados para a capacitação presencial e à distância e para a divulgação de boas práticas, no contexto do CECAMPE NE. Nesta perspectiva, convém explicitar os fundamentos teóricos e metodológicos que nortearam essa produção.

Material didático é aqui compreendido como todo material voltado para o desenvolvimento das atividades formativas pelo estudante, sendo em geral, formações escolares e acadêmicas, podendo seu conteúdo ser expresso materialmente (formato impresso) ou disponibilizado no formato digital, multimidiático e/ou hipertextual.

Segundo o relatório técnico do Grupo de Trabalho Produção Técnica da CAPES, que desenvolveu uma metodologia de avaliação da produção Técnica e Tecnológica no âmbito da Pós-Graduação brasileira, o produto é

[...] o resultado palpável de uma atividade docente ou discente, podendo ser realizado de forma individual ou em grupo. O produto é algo tangível, que se pode tocar, ver, ler, etc. Pode ser um cultivar ou um conjunto de instruções de um método de trabalho. O Produto é confeccionado previamente ao recebimento pelo cliente/receptor, que só terá acesso após a conclusão dos trabalhos. (CAPES, 2019, p. 16).

Partindo dessa referência conceitual, nossos produtos são o resultado palpável do trabalho desenvolvido pela equipe de pesquisadores do CECAMPE-Nordeste, no âmbito do Produto 2, desenvolvido de forma partilhada entre seus membros, envolvendo membros de outros produtos do Projeto, que

assumiram papéis diferenciados ao longo da produção dos materiais até a sua entrega final ao FNDE. Sua materialidade assume tipologias diversas (cadernos, manuais, vídeos), previstas nas metas do Projeto Técnico, disponibilizados ao público alvo da formação: gestores, conselheiros e demais agentes envolvidos com a gestão descentralizada dos Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Integradas.

Ainda segundo o relatório, o material didático é um dos – Produtos relevantes para as 49 áreas de avaliação da CAPES, conceituado como "produto de apoio/suporte com fins didáticos na mediação de processos de ensino e aprendizagem em diferentes contextos educacionais." (CAPES, 2019, p. 43), que se categoriza em três subtipos: impressos, audiovisual e novas mídias.

Convencionalmente, a concepção dos materiais didáticos voltava-se para processos de ensino-aprendizagem presenciais, que pressupõem a presença física de estudantes e docentes. Com a educação a distância, surgiu a demanda para que o seu conteúdo fosse reconfigurado, conferindo-lhe uma maior autossuficiência, clareza, completude, confiabilidade e facilidade de acesso, conforme destacado por Filatro e Cairo (2015). Nessa perspectiva, as autoras optam pelo termo "conteúdos educacionais" a "materiais didáticos", justificada na ampliação da compreensão que o termo escolhido carrega, a saber:

A utilização dos conteúdos em contextos diversos (dentro e fora de sala de aula convencional);
A autossuficiência em relação a modelos pedagógicos centrados no professor;
A convergência de linguagens e mídias em produtos e soluções educacionais digitais. (FILATRO; CAIRO, 2015, p. 3)

Em que pese mantenhamos a utilização do termo materiais didáticos, por assim vir expresso no Projeto Técnico, compartilhamos o entendimento das autoras, sendo sua perspectiva alvo de nossa atenção no contexto da elaboração dos Subprodutos 7, assim, os produtos no formato mídia impressa e baseados em mídias digitais, foram produzidos sendo observadas a sua adequação quanto a sua utilização em contextos diversos (formações promovidas pelo CECAMPE-NE – cursos à distância (com e sem tutoria; webinários e formações presenciais), bem como sua disponibilização para acesso em plataformas diversas (FNDE, site do CECAMPE-NE e Moodle e Moodle Classes).

Nesse sentido, o seu conteúdo passa por um processo de transposição de didática, se diferenciando e assumindo novas configurações de forma a atender melhor o público-alvo em diferentes contextos de acesso, uso e/ou consulta, a exemplo do que veio a ser feito com os cadernos de estudo do curso "O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na Região Nordeste", que foi produzido em diferentes versões:

- Para curso à distância com e sem tutoria: caderno de estudos (versão PDF disponível para download) e caderno de atividades (versão PDF disponível para download);
- Como conteúdo disposto na plataforma Moodle e Moodle Classes para ambos os cursos, organizado com recursos e atividades criados a partir das ferramentas desses ambientes virtuais de aprendizagem.

A produção de materiais didáticos se dá segundo abordagens e processos definidos no campo da tecnologia da educação, sendo uma de nossas referências o trabalho desenvolvido por Andréa Filatro e Sabrina Cairo (2015), intitulado Produção de Conteúdos Educacionais.

A partir dos estudos realizados, a equipe do Produto 2, sistematizou um material de orientação para os professores formadores, que serviram de referência para a concepção dos produtos, dentre eles, os subprodutos 7, que apresentamos a seguir:

3.1. Orientação aos professores-autores

Na Educação a Distância, uma das questões nucleares tem sido: como aliar os recursos tecnológicos mediadores disponíveis com uma concepção pedagógica mais interacionista, que prime pela participação ativa do aluno, pela aprendizagem significativa e por uma avaliação processual. Nesse sentido, sob essa perspectiva, apresentamos a proposta de abordagem dos conteúdos a serem tratados no âmbito do projeto técnico do CECAMPE-Nordeste "O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola, na Região Nordeste, como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação", a saber: (PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE, Caminho da Escola).

Assim, apresentamos uma proposta para nortear o processo de apresentação dos conteúdos e a proposição de atividades de aprendizagem (FILATRO, 2015) a ser considerada pelos professores-autores no processo de produção do material didático (Caderno de Estudos, Caderno de Atividades, Manual de Perguntas e Respostas e o de Boas Práticas), bem como subsidiar a organização pedagógica dos cursos à distância com e sem tutoria na plataforma Moodle Classes.

Nessa perspectiva, entendemos as concepções pedagógicas de cunho interacionista como as mais adequadas para a sistematização da proposta formativa em curso, tanto do ponto de vista do conteúdo a ser apresentado na forma de materiais didáticos, quanto da modelagem do ambiente, contribuindo para que a utilização dos recursos em EAD possa, de fato, ser significativa, contribuindo para a melhoria da gestão dos programas em estudo e a consequente elevação dos resultados do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada – IdeGES, considerando a melhoria de seus indicadores (adesão, execução, avaliação do Programa).

3.2. Os Atores Pedagógicos para EaD

A estrutura de um curso na modalidade a distância envolve profissionais de várias áreas e especialidades, variando conforme a natureza e objetivos do projeto. No caso do CECAMPE-Nordeste, consideram-se professores-autores, tutores e cursistas, por serem os sujeitos diretamente envolvidos no processo formativo. Entretanto, nessa orientação focaremos a atenção sobre os professores-autores, apresentando a proposta de abordagem dos conteúdos e as atividades a serem desenvolvidas pelos cursistas, de forma a contribuir no processo de elaboração de materiais didáticos e dos conteúdos pelos professores-autores, que serão inseridos na plataforma Moodle nos respectivos cursos.

Quanto ao cursista, ele deve ser reconhecido como um sujeito ativo do processo ensino-aprendizagem, organizador do tempo e do espaço de estudos, desenvolvendo a autonomia e a aprendizagem colaborativa. Assim, o material produzido deve prezar por estimular os cursistas a:

- Aprender a aprender;
- Buscar soluções para as problemáticas levantadas sobre os Programas em estudo;

- Compartilhar, trabalhar junto a partir das problemáticas levantadas, de forma contextualizada;
- Manter a comunicação e a troca de experiências e conhecimentos com outros cursistas e o tutor;
- Participar ativa e constantemente das atividades síncronas e assíncronas;
- Investir em estudos complementares de forma independente e autônoma.

Nessa perspectiva, o professor-autor, na produção do material didático, deverá estimular a participação e a construção do conhecimento pelos cursistas. Para isto, o texto produzido deve considerar, alguns aspectos como os que seguem:

- Apresentar os objetivos de aprendizagem, situando a utilidade desse novo conhecimento para a gestão dos Programas;
- Estimular a conexão dos conteúdos trabalhados com os conhecimentos prévios dos cursistas e os conhecimentos trabalhados em sessões ou módulos anteriores
- Cativar a atenção do cursista, buscando sua adesão por meio de uma linguagem provocativa, indagadora, que problematize as temáticas em estudo de forma contextualizada;
- Na apresentação do conteúdo, prever a utilização de recursos linguísticos diversos além do texto, tais como: imagens, infográficos, representações gráficas, tabelas, considerando a aprendizagem de conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais relacionados aos objetivos anunciados;
- Orientar a aprendizagem, apresentando o conteúdo de forma contextualizada, enriquecida com exemplos, estudos de casos, questionamentos, remetendo os cursistas a leituras complementares, acesso vídeos, materiais didáticos do FNDE, legislações pertinentes, dentre outros;
- Estimular a participação ativa dos cursistas, com vistas ao desenvolvimento da autonomia. Para isso, é fundamental que o material produzido e as atividades propostas contemplem a busca de soluções compartilhadas para problemas comuns, relativos aos Programas em estudo, de forma contextualizada;
- Criar situações de aprendizagem que prezem pela articulação teoria-prática, que se oportunize aos cursistas oportunidades de refletir sobre os problemas

relacionados à gestão, adesão, execução e prestação de conta dos Programas por meio de estudos de casos, discutindo alternativas, fazendo simulações e aplicando o conhecimento construído em um ambiente colaborativo e de troca de experiências, bem como instrumento de autoavaliação;

- Apresentar uma "chave de correção" para as questões abertas, orientando aspectos relevantes a serem relevantes nas respostas dos cursistas;
- Estimular a transferência de conhecimentos para novas situações (simulações de novas situações problemas) e em diversos contextos e Programas.

3.3. Ambiente virtual de Aprendizagem (AVA)

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são espaços informatizados que servem, tanto como repositório/fonte de informação, quanto como ferramenta de comunicação. O computador possibilita espaços e tempos diferentes do espaço e do tempo da sala de aula presencial.

O computador possibilita espaços e tempos diferentes do espaço e do tempo da sala de aula presencial. Por isso, convém considerar:

- Nem todas as técnicas utilizadas sala de aula presencial funcionam no espaço virtual;
- No ambiente virtual de aprendizagem é necessário:
- Conhecer o perfil do público-alvo, quais habilidades que possuem e quais precisam desenvolver;
- Oferecer espaços para interação e registro pelos de anotações, dificuldades, perguntas;

É necessário, no ambiente virtual de aprendizagem, oferecer espaços para que os alunos registrem suas anotações, dificuldades, perguntas, resoluções, delineando sua caminhada na busca de novas ideias e descobertas. Ao trabalhar com o ambiente é necessário conhecer o perfil do público-alvo, quais habilidades que possuem e quais precisam desenvolver. O ambiente deve ser dinâmico, permitindo que a relação pedagógica seja construída continuamente. Esta é uma característica importante, pois o ambiente de aprendizagem, assim como o sujeito,

também se transforma na medida que as interações acontecem. Nesse sentido apresenta-se alguns princípios pedagógicos para nortear as práticas no AVA Moodle Classes.

Princípio da autonomia - pressupõe independência e flexibilidade. Segundo Medeiros e Faria (2003), implica em "aprender a aprender" e a "aprender a fazer", de forma flexível, considerando tempo, espaço, ritmo e método de aprendizagem; sentimento de grupo e responsabilidade para além do envolvimento individual.

Para tal, é importante prever atividades desafiadoras, que extrapolem os limites da disciplina, tais como: pesquisas, resolução de problemas e partilha de conhecimentos, debates, discussões, seminários, entre outros.

Princípio da aprendizagem colaborativa e cooperativa - pressupõe uma integração em prol de objetivos construídos coletivamente e mediados pelo formador (SOUZA, 2003), extrapolando a aprendizagem conceitual e factual, exercitando o desenvolvimento de atitudes de cooperação e solidariedade, na pees aprendizagem.

É importante ressaltar que, nesse texto, optou-se por aproximar o termo colaboração e cooperação, mesmo reconhecendo suas diferenças, ressaltando-se suas convergências voltadas para a interação grupal e socialização de conhecimentos.

A cooperação é compreendida como uma coordenação de pontos de vista ou de ações que emanam de diferentes sujeitos pressupondo coordenação de atividades pela qual os sujeitos agem conjuntamente para realizar um objetivo, consistindo em juntar as ações e os saberes a elas ligados, resultando em trocas interindividuais (ANDRADE e VICARI, 2003).

De acordo com Palloff e Pratt (2002, p. 157), a colaboração e a capacidade de incentivar a interdependência são elementos fundamentais para a formação de uma comunidade de aprendizagem eletrônica. Por isso, é importante que o professor preste bastante atenção às maneiras pelas quais pode atuar como facilitador e incorporar ao curso esse trabalho em conjunto. A incapacidade de fazê-lo resulta geralmente em baixos níveis de participação e de interação entre o aluno e o docente.

Segundo Martins (2002), na aprendizagem colaborativa, destacam-se a participação ativa dos alunos e dos educadores e o conhecimento é visto como um *constructo* social. Dessa forma, o processo educativo tem como pressuposto

ambientes que permitem e incentivem a participação, destacando-se os seguintes elementos básicos da aprendizagem colaborativa:

- Interdependência do grupo: os alunos, como um grupo, têm um objetivo a prosseguir e devem trabalhar em conjunto;
- Atividades interativas como atividades em grupo;
- Pensamento divergente: as atividades devem ser elaboradas de modo que exijam colaboração em vez de competição (tarefas complexas e com necessidade de pensamento divergente e criativo);
- Avaliação: os métodos para a avaliação independente são baseados em jogos de perguntas, exercícios, observações da interação do grupo e heteroavaliação.

Palloff e Pratt (2002) sugerem alguns princípios para auxiliar os professores no estímulo à aprendizagem colaborativa. De forma resumida, seriam:

- **Negociando diretrizes:** é importante que o aluno se sinta parte do processo. Para isso, faz-se necessário abertura, por parte do professor, para acolher e analisar sugestões e questionamentos, desde as diretrizes iniciais através do projeto e ou plano didático, como também ao longo do processo;
- **Enviando apresentações pessoais e aprendendo a ter expectativas:** é importante iniciar o curso com espaços para os alunos se conhecerem bem como a oportunidade de exporem suas expectativas de forma compartilhada quanto ao curso e ou disciplina.
- **Formando equipes:** podem ser formadas para discussões em pequenos grupos e o desenvolvimento de atividades entre outras. A forma de organização e os objetivos a serem alcançados devem ser orientados pelo professor;
- **Relacionando com os problemas, interesses e experiências:** aliar o conteúdo com a vida cotidiana a fim de envolver os alunos. A conexão em função de problemas, interesses e experiências a compartilhar é fundamental numa abordagem colaborativa e cria um elo de interesses comuns;

- **O diálogo como questionamento:** o professor deve facilitar o diálogo, mas sem dominá-lo, lançar questões pertinentes e aguçadoras, dividir a função de mediadores de discussões no grupo.
- **A utilização de ferramentas como *chat*, fórum, lista de discussão e *newsgroup* podem contribuir significativamente para o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa e cooperativa, desde que o professor gerencie o processo de tal forma a garantir:** a participação efetiva, a socialização de pesquisas e ideias, a resolução compartilhada de problemas, encaminhamentos coletivos, negociações constantes e comentários sobre atividades e trabalhos.
- **Princípio da Interação e da interatividade:** O sentido de interação é subjacente ao sentido de aprender segundo a perspectiva sócio-histórica de aprendizagem. O sujeito aprende na sua interação com o mundo, com as coisas e com ele mesmo.

Como considerar esse princípio na educação a distância? A participação efetiva do aluno é elemento fundamental para que ocorra a interatividade, através de intervenções e contribuições na produção do conhecimento (OLIVEIRA, 2003) de forma compartilhada e mediada pelo educador. Utilizar as ferramentas de comunicação disponíveis no AVA, para promover interação entre os alunos e entre esses e o professor é fundamental para ocorrer uma efetiva aprendizagem na EAD.

3.4. Princípio da aprendizagem significativa através da Aprendizagem

Baseada em Problemas - ABP

Dentre as estratégias didáticas que podem contribuir para uma aprendizagem significativa, pode-se destacar a Aprendizagem Baseada em Problemas - ABP, pois possibilita a articulação de conceitos, teorias e princípios a situações problemas contextualizadas - inseridas num conjunto de variáveis interdependentes, exigindo do aluno uma série de procedimentos e atitudes para resolvê-las.

A origem da ABP, de forma mais sistematizada, se deu por volta de 1960 e hoje é uma estratégia didática usada na formação em diversas áreas, como ciências da saúde, odontologia, farmácia, veterinária, administração, direito, engenharia,

entre outros campos. Baseia-se geralmente em problemas e estudos de casos do mundo real e ou hipotéticos (MARTINS, 2002).

Quanto ao planejamento, deve-se considerar aspectos como: objetivos de aprendizagem, tempo e recursos disponíveis e conhecimentos prévios dos alunos é imprescindível.

Estamos num momento em que novos desencadeamentos estão por vir, assim, tecnologias da informação e comunicação, como a Internet por exemplo, oferecem recursos infinitos à comunicação humana, contribuindo fortemente para a revolução da informação e da formação de relacionamentos dentro de um contexto partilhado, surgindo uma nova visão de sociedade, que são as comunidades virtuais.

Torna-se importante, entretanto, fazer uma diferenciação entre Ambiente Virtual de Aprendizagem e Comunidade Virtual de Aprendizagem. Os ambientes são o componente da informática, englobando redes, equipamentos e softwares, que podem viabilizar o surgimento e a manutenção de uma comunidade virtual de aprendizagem. As comunidades virtuais de aprendizagem são formadas pelas pessoas, seus interesses, seus objetivos, seus conhecimentos prévios; suas redes de relações.

3.5. Avaliação de aprendizagem

Para pensar a avaliação da aprendizagem, em Educação a Distância (EaD), é preciso ancorá-la em uma concepção pedagógica e considerar os aspectos fundamentais da modalidade. Educação a Distância é uma modalidade de ensino-aprendizagem que contempla os mesmos elementos fundamentais da modalidade presencial: concepção pedagógica, conteúdos específicos, metodologia, avaliação e interação entre estudante, professor e objeto de conhecimento. Porém, essa modalidade se diferencia da presencial pelo modo como acontece a gestão e a mediação pedagógica (CATAPAN, 2006).

Neste sentido, todo conhecimento novo supõe uma abstração, isto porque o processo de aprendizagem não tem um início absoluto; sempre ocorre uma reestruturação de elementos de alguma experiência anterior e a assimilação de elementos de um desafio novo no processo de interação.

A formação precisa garantir as competências técnica e humana, o que requer o desenvolvimento de todos os níveis de conhecimento. Portanto, as atividades de

aprendizagem propostas na disciplina podem ser vistas como desafios pedagógicos que estimulem o estudante a interagir em diferentes níveis de aprendizagem.

Para auxiliar a construção de atividades em diferentes níveis de aprendizagem, observe no quadro abaixo a relação entre desafios pedagógicos e o correspondente nível de abstração do conhecimento.

Quadro 1: Relação entre desafios pedagógicos e níveis de conhecimento

Desafios Pedagógicos	Níveis de Conhecimento
1. Recorda e reconhece definições estudadas;	Abstração Empírica
2. Faz associações entre diversas definições estudadas;	
3. Reconhece os conceitos em outras situações;	
4. Transpõe a lógica de análise de um problema para outra situação;	Abstração Pseudo-empírica
5. Utiliza o que aprendeu em outra situação;	
6. Aplica critérios pertinentes ao analisar novos dados;	
7. Transforma dados em resultados, realiza cálculos;	
8. Interpreta os resultados calculados e posiciona-se;	Abstração Reflexionante
9. Analisa o diagnóstico de uma realidade e toma decisões;	
10. Interpreta a lógica da estrutura da reflexão, a explicita em um relatório, ou transpõe para nova situação;	
11. Faz proposições inéditas.	

Fonte: adaptado de CATAPAN, 2001.

Tais referenciais teórico-metodológicos foram apresentados aos professores-pesquisadores-autores e disponibilizados para consulta, passando a ser referência para a construção do conteúdo teórico e a elaboração de materiais didáticos do CECAMPE-Nordeste.

4. METODOLOGIA

A produção de materiais didáticos integra o Eixo Assistência Técnica do projeto técnico do CECAMPE-Nordeste. O desenvolvimento desse projeto, no âmbito dos Subprodutos 7, segue o ciclo de vida identificado por Filatro e Cairo (2015), com estruturado em fases: Iniciação (identificação da demanda); Planejamento (escopo do projeto, atividades a serem realizadas, prazos, custos, integrando o Plano do Projeto); Execução (execução do Plano do Projeto); Controle (monitoramento e avaliação regular) e Encerramento (prestação de conta, relatórios).

Nesse sentido, o desenvolvimento dos produtos de cada Eixo do projeto Técnico também tomaram como referência tais fases, sofrendo adaptações a partir das especificidades de cada subproduto. No que se refere aos subprodutos 7, houve ajustes em algumas dessas fases em função do tipo de material a ser produzido e as condições para seu desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento do Projeto.

Assim, a fase de iniciação do Projeto partiu do investimento na compreensão das demandas postas para o CECAMPE Nordeste, como instância de prestação de assistência técnica, monitoramento e avaliação da gestão dos recursos financeiros do PDDE, em estados e municípios de toda a região Nordeste. Para tal, várias iniciativas foram necessárias no âmbito do PRODUTO 2 - PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO E PARA DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS, onde se inscreve os subprodutos 7 alvo de atenção neste relatório.

Inicialmente, houve a integração junto aos demais pesquisadores do Eixo Assistência Técnica no estudo do Projeto Técnico do CECAMPE Nordeste: PRODUTO 1 – REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS; e o PRODUTO 3 - DESENVOLVIMENTO DE MONITORAMENTO - DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO. Os estudos possibilitaram a compreensão do projeto em sua inteireza, avançando-se para as especificidades de cada Produto em termos de objetivos, metas e ações, bem como a necessidade de articulação dos pesquisadores com o desenvolvimento de ações compartilhadas, tendo em vista a consecução dos objetivos previstos.

Tais ações se desenvolveram por meio de estudos individuais, seguidos de reuniões do Eixo Assistência Técnica para discussão e aprofundamento das metas, responsabilidades e objetivos de cada grupo de pesquisadores por Produto, em observância à necessidade de articulação e parcerias de trabalho.

Na sequência, o processo de compreensão do Projeto foi se consolidando ao se buscar a apropriação do conteúdo dos programas a serem objeto de formação dos gestores (PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola), com o investimento em estudos, pesquisas e discussões envolvendo todos os pesquisadores do Eixo. Essa iniciativa se converteu em uma importante estratégia de formação inicial dos pesquisadores sobre os programas alvo de atenção do Projeto Técnico do CECAMPE-NE.

Nesse processo, o grupo de pesquisadores do Eixo Assistência Técnica se envolveu na exploração de materiais referentes aos programas para conhecer, analisar e reunir referências em relação ao seu conteúdo, ao tipo e à estrutura destes, bem como sobre a legislação de cada programa para uma primeira aproximação do seu conteúdo. Houve ainda, um levantamento de teses de dissertações que tratavam desses programas.

A partir das pesquisas e discussões realizadas em encontros de formação das equipes de pesquisadores do Eixo Assistência Técnica envolvendo cada Programa estudado, os grupos de pesquisadores seguiram no aprofundamento dos estudos relacionados aos objetivos e metas definidos para seus respectivos produtos.

Todo o material pesquisado compôs um acervo de consulta disponibilizado para todos pesquisadores, que serviu para uma primeira imersão na rica produção na área, servindo como uma formação inicial compartilhada. Em paralelo, cada grupo seguiu nos seus respectivos estudos, considerando as especificidades de suas metas, sem perder de vista pontos de diálogo e possíveis iniciativas que poderiam ser igualmente partilhadas ao longo do desenvolvimento do projeto.

As iniciativas com vistas à produção dos primeiros materiais pela equipe do Produto 2, referentes aos Subprodutos 7, envolveram a consulta aos materiais produzidos pelo FNDE disponíveis em seu site contemplando os programas alvo de nosso estudo. Esse movimento se diferenciou do anterior por ter tido como objetivo compreender o tipo de produções que são produzidas pelo FNDE, e serviram de referência para planejarmos os produtos que seriam produzidos pelo CECAMPE Nordeste.

Nesse sentido, a Iniciação se deu provocada pela aprovação do Projeto Técnico que previu os objetivos, as metas e as ações a serem desenvolvidas no âmbito do Subproduto 7. Em que pese tais definições tenham sido previstas no projeto técnico, a equipe de pesquisadores sentiu a necessidade de compreender melhor as demandas por produção de materiais para o FNDE (demandante dos produtos), o que nos levou a explorar o site dessa Autarquia, visando localizar e explorar, inicialmente, publicações e materiais sobre PDDE e das Ações Integradas, vez que se tratava do conteúdo a ser alvo da formação dos gestores das escolas públicas do Nordeste. Posteriormente, se avançou para os produtos relacionados à Política de Transporte Escolar: PNATE e Caminho da Escola.

Em 2021, o primeiro ano do Projeto, o site apresentava uma configuração diferente da atual, quando passou a se integrar ao portal Gov.br. Na época verificava-se um grande volume de material diversificado (manuais, cadernos, guias, cartilhas, perguntas e respostas, vídeos), que seguiam propostas e abordagens diversas, vez que haviam sido produzidos em diferentes momentos de implementação dos referidos programas e produzidos por diferentes equipes de trabalho do FNDE e pesquisadores.

É importante considerar que dificuldades como as listadas anteriormente se aproximam das apontadas em artigo apresentado em um evento do FNDE, por Maysa Ornelas, intitulado "O repositório de objetos digitais abertos - Roda: uma iniciativa de educação aberta no FNDE". Em seu texto, a pesquisadora apresenta as premissas da gestão da informação e do conhecimento produzido pelo FNDE, sobre as quais ela se detém para apresentar a proposta do Roda – um repositório de objetos digitais abertos, que visa atender ao FNDE, aos entes federados e à sociedade, com acesso a documentos elaborados, organizados e/ou atualizados pela Assec. As premissas apresentadas são as que seguem:

1. A gestão da informação e do conhecimento ocorre de forma inadequada na Autarquia.
2. Os programas, projetos e ações do FNDE têm pouca visibilidade e não estão totalmente acessíveis aos usuários.
3. Há diversos recursos digitais - desconhecidos ou pouco conhecidos - espalhados pelas áreas do FNDE.
4. Os recursos digitais do FNDE podem ser de dois tipos: administrativos e educacionais.
4. A cultura organizacional do FNDE é a principal causa da má gestão da informação e do conhecimento no FNDE.
5. Há interesse das áreas do FNDE em possuir um espaço melhor organizado para armazenar seus recursos digitais.
6. Os recursos digitais existentes apresentam baixa acessibilidade.
7. Há falhas de comunicação quanto à gestão da informação e do conhecimento no FNDE. (ORNELAS, 2019, p.2).

O acesso à diversidade de materiais concebidos segundo a estrutura, o design e os conteúdos diferentes se mostraram um fator dificultador para os pesquisadores, que sentiram a necessidade de articular um contato com a CEGAME/DIRAE/FNDE, com vistas a compreender se haveria alguma diretriz a ser encaminhada junto aos CECAMPEs ou se teríamos ampla autonomia para a produção dos materiais.

Desse contato com a Coordenação de Monitoramento e Apoio à Gestão de Programas – COMAG, na pessoa de sua coordenadora Michele Lessa de Oliveira, resultou a iniciativas de duas reuniões sobre Design Educacional, conhecido ainda como design instrucional ou desenho educacional, que se refere ao "campo teórico e prático voltado ao planejamento e à implementação de ações educacionais especialmente mediadas por recursos didáticos." (FILATRO; CAIRO, 2015, p. 144)

Assim, a equipe de pesquisadores do Produto 2, junto a pesquisadores de outros CECAMPEs, participou dessas formações/oficinas promovidas pela COMAG. Nessas ocasiões, tiveram acesso a informações sobre a estrutura dos cursos do FNDE, cores e iconografia dos Programas, recomendações quanto ao uso de mídias, bem como sobre vídeos institucionais, avaliação e certificação, além de referências a modelos e templates do FNDE. Para apontar as inovações previstas nos cursos, Maysa Barreto Ornelas, membro da Equipe Pedagógica da Assessoria de Educação Corporativa (Assec) do FNDE, apresentou o Design Educacional a ser adotado nas formações do FNDE a partir de 2021, baseado na ODA, estruturado a partir de Materiais curtos, tema único, com conteúdos essenciais, de modo ágil e autocontido (Título, obj. aprendizagem, conteúdo, glossário e referências).

De forma específica, em termos de referências adquiridas dessas iniciativas junto ao CEGAME/DIRAE/FNDE, houve a partilha de experiências entre os Centros Colaboradores, sobre a produção de materiais, a organização dos ambientes dos cursos e tivemos referências sobre o design educacional dos cursos do FNDE, bem como compreendemos o nível de autonomia na construção de nosso próprio design educacional.

Seguindo referências apresentadas e discutidas em reuniões com o FNDE, a equipe de pesquisadores do Produto 2 avançou na produção do Projeto Design Educacional CECAMPE - NORDESTE (UFPB) (Ver Anexo?), que foi apresentado em uma dessas oficinas, avaliado e aprovado, sendo, posteriormente, adotado em todas as suas produções.

Figura SEQ Figura * ARABIC 1: Projeto Design

Fonte: CECAMPE NORDESTE, 2021.

O Projeto Design Educacional consta na apresentação de produtos, objetivos, equipe, escopo, subprodutos, recursos tecnológicos, fundamentos pedagógicos, desenho pedagógico, material didático (formato e linguagem; identidade visual, estrutura textual, paleta de cores, iconografia).

Outro aspecto a considerar, em relação aos materiais disponíveis no *site* do FNDE, foi o fato de identificarmos que os conteúdos tratados nos materiais, por vezes, seguiam resoluções que já haviam sido revogadas, que careciam de sua atualização, vez que apenas ano de 2021, três novas resoluções surgiram, ainda no mês de abril, a saber:

Resolução nº 2, de 20 de abril de 2021, que dispõe sobre os critérios para destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, nas escolas públicas municipais, estaduais e distritais da educação básica do campo, indígenas e quilombolas, localizadas na zona rural, para garantir o abastecimento de água em condições apropriadas ao consumo e o esgotamento sanitário nas unidades escolares beneficiadas.

Resolução nº 5, de 20 de abril de 2021, que dispõe sobre os critérios de destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, a escolas públicas municipais, estaduais e distritais da educação básica, localizadas na zona rural (campo, indígenas e quilombolas), a fim de propiciar adequação e benfeitoria na infraestrutura física das unidades escolares beneficiadas.

Resolução nº 6, de 20 de abril de 2021, que dispõe sobre a implementação das medidas necessárias à operacionalização das ações de fornecimento de recursos via Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, para atuação de assistentes de alfabetização e de cobertura de outras despesas de custeio, no âmbito do Programa Tempo de Aprender.¹

Depois, em setembro de 2021, a organização e gestão do PDDE foi reestruturada, exigindo novos estudos e reformulação de boa parte do material didático já redigido:

¹ Cabe destacar que novas resoluções surgiram em 2022, mas no período em discussão, o destaque foram para as identificadas no texto.

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 Dispõe sobre as orientações para o apoio técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

Diante desse cenário, tendo avançado na definição do design educacional, ao explorarmos os materiais disponíveis no site do FNDE sobre o PDDE e as Ações Integradas, alvo de atenção nesse período dos trabalhos, compreendemos algumas dificuldades de gestores, professores e interessados que foram: ter acesso a materiais com informações e orientações atualizadas sobre os Programas. Além disso, investimos no estudo das resoluções e portarias, identificando as regulamentações que se encontravam vigentes e estabelecendo uma análise comparativa entre tais marcos normativos, de forma a compreendermos o que se mantinha e o que mudava com a nova regulamentação.

Assim, apesar de ser o Produto 2 responsável pela elaboração e produção de material didático a ser utilizado nos cursos de capacitação presenciais e a distância, é importante destacar que parte da produção do conteúdo do material didático foi realizada em parceria com pesquisadores vinculados aos demais Produtos do Eixo Assistência Técnica. Merece destaque o trabalho desenvolvido pela bolsista do Produto 3, de que resultou um levantamento sobre o marco legal do PDDE e suas Ações Integradas, gerando uma produção que veio a compor o Caderno de Estudos do Curso "O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na Região Nordeste". Assim, a produção gerada foi incorporada como anexo, intitulado ORDENAMENTO LEGAL DO PDDE, onde os cursistas passaram a poder localizar leis, resoluções, portarias e decretos sobre os programas, desde a origem do PDDE, com a identificação do primeiro texto legal que lhe dá origem, a Resolução do FNDE nº 12, de 10 de maio de 1995, quando ainda era designado como Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE), e a denominação alterada para Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pela Medida Provisória nº 1.784, de 14 de dezembro de 1998, reafirmada pela Medida Provisória nº 2.100-32, de 24 de maio de 2001, e suas regulamentações posteriores.

4.1. Considerando o passo-a-passo...

O processo de produção de conteúdos educacionais, em geral, envolve cinco (05) fases, quais sejam:

1. Análise contextual: mapeamento de necessidades de aprendizagens; análise do público-alvo; identificação de potencialidades e restrições de contexto e recomendações da solução educacional;
2. Planejamento educacional: elaboração de matriz de planejamento e redação de guia de estudo;
3. Desenvolvimento:
 - a. Autoria: redação de texto-base; encomenda de elementos visuais e sonoros; encomenda de materiais de terceiros.
 - b. Roteirização: roteirização/preparação de textos-base; refinamento da encomenda de elementos visuais e sonoros; solicitação de autorizações de uso para materiais de terceiros.
 - c. Produção de mídias: definição de projeto de mídia; composição de elementos visuais e sonoros; integração de texto, imagem e som; diagramação e programação conforme projeto de mídia; revisão e geração de pacotes de entrega.
4. Implementação: distribuição do material;
5. Avaliação: avaliação conforme critérios de qualidade.

Considerando as fases previstas, o processo se deu após ajustes e reformulações, a considerar a especificidade de cada produto. A produção dos cadernos de estudo e de atividades, bem como os manuais de perguntas de respostas, foram desenvolvidos em parceria com os pesquisadores do Produto 1 e pesquisadores do Eixo Monitoramento. Houve estudos e pesquisa de materiais, produção e estudo da legislação na área temática de cada um (PDDE, Ações Integradas, PNATE, Caminho da Escola), além da exploração do material disponível no site do FNDE.

Após ter sido aprovado o Design Educacional do CECAMPE Nordeste, a sistemática de produção seguiu o fluxo previsto, com algumas pequenas variações: produção de template de cada produto (caderno, manual ou roteiro) com proposta de conteúdo, apreciação pelo FNDE, após sua validação, com alguns caso de ajustes, a produção do conteúdo, após sua conclusão enviado para nova apreciação pelo FNDE para fins de validação final.

Assim, após devolutiva pelo FNDE, o material didático seguia para nova revisão gramatical, diagramação, estando disponível para utilizado nos cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, nos webinários e lives, pelos professores e equipes responsáveis pela realização dessas ações de formação.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Uma visão de conjunto das metas previstas e alcançadas no subproduto elaboração, produção e divulgação dos materiais didáticos, podem ser visualizadas no Quadro 2, a seguir:

Quadro 2: Metas 2.1 - Produção de materiais didáticos para capacitação, monitoramento e para divulgação de boas práticas

Atividades Relacionadas	Situação	Porcentagem
01 Caderno de Estudo - O PROGRAMA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA PDDE: Uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na Região Nordeste. Módulo I	Concluído	100%
01 Caderno de Estudo - O PROGRAMA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA PDDE: Uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na Região Nordeste. Módulo II	Concluído	100%
Caderno de Atividades - O PROGRAMA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA PDDE: Uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na Região Nordeste. Módulo I	Concluído	100%
Caderno de Atividades - O PROGRAMA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA PDDE: Uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na Região Nordeste. Módulo II	Concluído	100%
01 Caderno de Estudos: Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	Concluído	100%
01 Caderno de Estudos: Programa Caminho da Escola <i>** Materiais produzidos adicionalmente, em função da necessidade sentida pela equipe do Projeto.</i>	Concluído	100%
01 Caderno de Atividades: Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	Concluído	100%
01 Caderno de Atividades: Programa Caminho da Escola. <i>** Materiais produzidos adicionalmente, em função da necessidade sentida pela equipe do Projeto.</i>	Concluído	100%

Atividades Relacionadas	Situação	Porcentagem
02 MANUAIS DE BOAS PRÁTICAS		
01 Manual de boas práticas de gestão PDDE e Ações Integradas: Gestão contábil-financeira e Prestação de contas	Concluído	100%
01 Manual de boas práticas de gestão PDDE e Ações Integradas: Estrutura e Planejamento.	Concluído	100%
02 MANUAIS DE PERGUNTAS E RESPOSTAS		
01 Manual de perguntas e respostas – PNATE	Concluído	100%
01 Manual de perguntas e respostas – Caminho da Escola	Concluído	100%
PRODUÇÃO DE DOIS (02) VÍDEOS		
Vídeo 1: PDDE, Gestão democrática e a escola que queremos	Gravado e editado	100%
Vídeo 2: A UEx e a autogestão da escola	Gravado e editado	100%
Três (03) relatórios técnicos parciais	Concluídos.	100%
Um (01) relatório técnico final	Concluído	100%

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Passamos a detalhar a elaboração de todas as metas previstas neste subproduto.

5.1. Caderno de estudo o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na região nordeste - Módulo I

A partir da ementa recebida pela coordenação do Projeto, foi elaborada a ementa do curso que foi aprovada e a partir da qual se elaborou o Plano de curso, também aprovado pelo FNDE, constando a proposta de conteúdo pormenorizado. Esse Plano e ementa foram a base para a construção dos cadernos de estudos, constando de apresentação, Plano de Curso, Iconografia, Carta ao Cursista, Mapa Mental e os Módulos, que foram subdivididos em quatro três Unidades, compostas por quatro tópicos cada. Ao final dos tópicos, apresenta-se ao cursista uma questão objetiva sobre o tema tratado, e ao fim de cada Unidade, uma questão dissertativa que articula o conteúdo abordado de forma contextualizada, a partir de

situações-problemas. Ao final do Caderno de Estudos do Módulo I, há um resumo geral do conteúdo tratado, convidando o cursista a dar continuidade aos estudos, com o Módulo II. Após as referências, como anexo, encontra-se ORDENAMENTO LEGAL DO PDDE, onde o cursista pode localizar leis, resoluções, portarias e decretos sobre os programas e suas regulamentações posteriores, identificando sua situação quanto à vigência.

Quadro 3: EMENTA proposta pelo FNDE

MINUTA DE EMENTA DO CURSO 3: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO ESCOLAR - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

- Origem do PDDE
- Objetivo do PDDE
- Adesão ao PDDE
- Condição para receber os recursos do PDDE Básico
- Atualização cadastral
- Escolha do percentual de custeio e capital
- Como é feito o cálculo dos recursos do PDDE Básico
- Pagamento do PDDE
- Em que empregar os recursos do PDDE Básico
- Em que NÃO empregar os recursos do PDDE Básico
- Categorias de Custeio e Capital
- Passo a Passo para execução dos recursos
- Modalidades de pagamento
- Gerenciador Financeiro
- Obrigações fiscais das UEx e EM
- Obrigação da EEx
- Prestação de Contas
- Como denunciar mau uso dos recursos
- Devolução, estorno ou bloqueio dos recursos
- O PDDE básico nos estados e municípios da região XX

MINUTA DE EMENTA DO CURSO 4: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO ESCOLAR - AÇÕES INTEGRADAS AO PDDE

- Ações Integradas item bem grande)
- Onde obter informações sobre PDDE e Ações Integradas
- O que fazer com os saldos do PDDE e Ações Integradas
- As ações integradas ao PDDE nos estados e municípios da região XX

Fonte: FNDE, 2022. Elaborado pelos autores.

Ementa do Módulo I – PDDE: Fundamentos políticos, históricos, conceituais e legais. Ações Integradas. O PDDE e o financiamento da educação. Aspectos organizacionais para a gestão do PDDE. Constituição de Entidades Executoras. Gestão democrática, participação da comunidade e controle social do Programa. deGES. Procedimentos administrativos e financeiros para adesão, execução e prestação de contas. Melhoria da gestão do PDDE na Região Nordeste.

Figura SEQ Figura * ARABIC 2: Mapa Mental

Fonte: CECAMPE-NE (2022)

Quadro 4: Sumário do Módulo I

APRESENTAÇÃO

O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE): UMA ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA REGIÃO NORDESTE

PLANO DE CURSO

EMENTA DO CURSO

ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS

ABRANGÊNCIA, TURMAS E VAGAS

METODOLOGIA

AVALIAÇÃO

CERTIFICAÇÃO

ICONOGRAFIA

CARTA AOS CURSISTAS

MÓDULO I - O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS COMO POLÍTICA EDUCACIONAL

APRESENTAÇÃO

UNIDADE I - O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS: UM COMEÇO DE CONVERSA

TÓPICO 1: O HISTÓRICO DO PDDE

ATIVIDADE AVALIATIVA

TÓPICO 2: EM QUE CONSISTE O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)?

ATIVIDADE AVALIATIVA

TÓPICO 3: PDDE: BENEFÍCIOS E OPORTUNIDADES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

ATIVIDADE AVALIATIVA

TÓPICO 4: O QUE SÃO AS AÇÕES INTEGRADAS?

ATIVIDADE AVALIATIVA

UNIDADE II - O PDDE NO ÂMBITO DA POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA

TÓPICO 1: O PDDE COMO POLÍTICA EDUCACIONAL VOLTADA PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

ATIVIDADE AVALIATIVA

TÓPICO 2: O PDDE COMO ESTRATÉGIA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

ATIVIDADE AVALIATIVA

TÓPICO 3: A ARQUITETURA LEGAL E NORMATIVA DO PDDE: COMPREENDENDO AS RESPONSABILIDADES

ATIVIDADE AVALIATIVA

TÓPICO 4: A TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS: CONHECENDO O CARTÃO PDDE

ATIVIDADE AVALIATIVA

UNIDADE III - ORGANIZANDO O PDDE NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

TÓPICO 1: O PDDE COMO PROCESSO DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

ATIVIDADE AVALIATIVA

TÓPICO 2: A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

ATIVIDADE AVALIATIVA

TÓPICO 3 - O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA

ATIVIDADE AVALIATIVA.

TÓPICO 4: O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PDDE

ATIVIDADE AVALIATIVA

FINALIZANDO O MÓDULO I

O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS COMO POLÍTICA EDUCACIONAL

REFERÊNCIAS

ANEXO - ORDENAMENTO LEGAL DO PDDE

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

Figura SEQ Figura * ARABIC 3: Capa do Caderno de estudos 1

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

5.2. Caderno de estudos o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na região nordeste - Módulo II

O processo de construção do Módulo II seguiu o mesmo processo encaminhado quando da elaboração do Módulo I. O seu conteúdo contempla os mesmos itens mencionados anteriormente: apresentação, Plano de Curso, Iconografia, Carta ao Cursista, Mapa Mental e os Módulos, que foram subdivididos em quatro três Unidades, compostas por quatro tópicos cada. Da mesma forma, mantendo a coerência com a abordagem teórico-metodológica adotada, ao final dos tópicos, apresenta-se uma questão objetiva, e ao fim de cada Unidade, uma questão dissertativa que articula o conteúdo abordado de forma contextualizada, a partir de situações-problemas. Ao final do Caderno de Estudos do Módulo II, há um resumo geral do conteúdo tratado, parabenizando o cursista pela conclusão dos estudos, destacando a importância de sua participação qualificada junto à gestão escolar, para contribuir com o gerenciamento dos recursos do PDDE e das Ações Integradas em direção à melhoria da qualidade do desempenho educacional na escola de educação básica. Após as referências, como anexo, encontra-se também o ORDENAMENTO LEGAL DO PDDE, onde o cursista pode localizar leis, resoluções,

portarias e decretos sobre os programas, e suas regulamentações posteriores, identificando sua situação quanto à vigência.

- EMENTA proposta pelo FNDE: a mesma apresentada no item anterior.
- Ementa do Módulo II – PDDE: Fundamentos políticos, históricos, conceituais e legais. Ações Integradas. O PDDE e o financiamento da educação. Aspectos organizacionais para a gestão do PDDE. Constituição de Entidades Executoras. Gestão democrática, participação da comunidade e controle social do Programa. IdeGES. Procedimentos administrativos e financeiros para adesão, execução e prestação de contas. Melhoria da gestão do PDDE na Região Nordeste.

Figura SEQ Figura * ARABIC 4: Mapa mental

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

Quadro 5: Sumário do Módulo II

MÓDULO II - O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS: PROCESSO TÉCNICO-OPERACIONAL PARA ADESÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

APRESENTAÇÃO
O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS: PROCESSO TÉCNICO-OPERACIONAL PARA ADESÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO DE CURSO
EMENTA DO CURSO
ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS
ABRANGÊNCIA, TURMAS E VAGAS
METODOLOGIA
AVALIAÇÃO
CERTIFICAÇÃO
ICONOGRAFIA

CARTA AO CURSISTA

UNIDADE I – PROCEDIMENTOS TÉCNICOS I: ADESÃO AO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS PDDE
TÓPICO 1: A IMPORTÂNCIA DA ADESÃO AO PDDE NA REGIÃO NORDESTE
ATIVIDADE AVALIATIVA
TÓPICO 2: A CRIAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS COMO PRIMEIRO PASSO PARA ADERIR AO PDDE
ATIVIDADE AVALIATIVA
TÓPICO 3: PROCEDIMENTOS DE ADESÃO AO PDDE NO CASO DAS UEX, EEX E EM
ATIVIDADE AVALIATIVA
TÓPICO 4: ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA PDDEWeb
QUESTÃO REFLEXIVA

UNIDADE II – PROCEDIMENTOS TÉCNICOS II: EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
TÓPICO 1: SOBRE A TOMADA DE DECISÕES DE COMPRAS E AS FORMAS DE
ATIVIDADE AVALIATIVA
TÓPICO 2: REGISTRO DE REUNIÕES
ATIVIDADE AVALIATIVA
TÓPICO 3: LEVANTAMENTO DE PREÇOS
ATIVIDADE AVALIATIVA
TÓPICO 4: LEVANTAMENTO DE PREÇOS
QUESTÃO REFLEXIVA

UNIDADE III – PROCEDIMENTOS TÉCNICOS III: PRESTAÇÃO DE CONTAS
TÓPICO 1: DEFINIÇÃO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS
ATIVIDADE AVALIATIVA
TÓPICO 2: COMO REGULARIZAR PENDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ATIVIDADE AVALIATIVA
TÓPICO 3: COMO REGULARIZAR PENDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ATIVIDADE AVALIATIVA
TÓPICO 4: ANÁLISE E JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UEx
QUESTÃO REFLEXIVA

FINALIZAÇÃO DO MÓDULO II
FINALIZAÇÃO DO CURSO
REFERÊNCIAS
ANEXO - ORDENAMENTO LEGAL DO PDDE

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

Figura : Capa do Caderno de estudos 2

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

5.3. Caderno de estudos: Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE

A partir da ementa aprovada pelo FNDE, apresentada em template constando de seu conteúdo pormenorizado, os pesquisadores do Eixo Assistência Técnica desenvolveram o texto, considerando as resoluções mais recentes. A ementa e o sumário que apresenta o conteúdo distribuído em tópicos vêm a seguir, bem como o *print* da capa do referido caderno diagramado.

Ementa: Política Pública de Transporte escolar; Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE; PNATE: conceito, marco legal e objetivos; Critérios de adesão, repasse e uso adequado dos recursos; Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE; gestão e controle Social do PNATE; O papel do CACS/FUNDEB na prestação de contas do PNATE; O PNATE nos estados e municípios da Região Nordeste.

Quadro 6: Sumário do Caderno de estudos sobre o PNATE

UNIDADE I: A POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO BRASIL
TÓPICO 1: TRANSPORTE ESCOLAR: DEVER DO ESTADO E DIREITO DOS ESTUDANTES
TÓPICO 2: TRANSPORTE ESCOLAR E O REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE OS ENTES FEDERADOS
TÓPICO 3: MARCO NORMATIVO-LEGAL DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR
TÓPICO 4: CRIAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR: O PNATE
RESUMO DA UNIDADE I
UNIDADE II: CONHECENDO O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
TÓPICO 1: PNATE: FUNDAMENTOS LEGAIS
TÓPICO 2: DIRETRIZES E FINALIDADES DO PNATE
TÓPICO 3: OS PARTICIPANTES E OS BENEFICIÁRIOS DO PNATE
TÓPICO 4: A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PNATE
4.1 O papel das Entidades Executoras (EEs)
4.2 Destinação e movimentação dos recursos financeiros do PNATE
4.3 Reversão e devolução dos recursos ao FNDE
TÓPICO 5: PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PNATE: O PASSO A PASSO
TÓPICO 6: SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DOS RECURSOS DO PNATE
TÓPICO 7: O PAPEL DO CACS/FUNDEB NO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PNATE
TÓPICO 8: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PNATE: O SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – SETE
TÓPICO 9: A IMPORTÂNCIA DA CORRETA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PNATE
TÓPICO 10: COMO PERMANECER ATUALIZADO EM RELAÇÃO AO PNATE
TÓPICO 11: ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A BOA GESTÃO DOS RECURSOS DO PNATE: O PAPEL DO CECAMPE - NE
RESUMO DA UNIDADE II
CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

Figura SEQ Figura * ARABIC 5: Capa do caderno de estudos sobre o PNATE

Fonte: CECAMPE-NE

5.4. Caderno de estudos: Programa Caminho da Escola

A partir da ementa aprovada pelo FNDE, apresentada em template constando de seu conteúdo pormenorizado, os pesquisadores do Eixo Assistência Técnica desenvolveram o texto, considerando as resoluções mais recentes. A ementa e o sumário que apresenta o conteúdo distribuído em tópicos vêm a seguir, bem como o *print* da capa do referido caderno diagramado. O caderno se estrutura a partir de três tópicos, seguidos de resumo geral e resumo por tópicos, abrangendo o conteúdo por meio de linguagem acessível e dialógica.

Ementa: Política Pública de Transporte escolar; Programa Caminho da Escola: conceito, marco legal e objetivos; Critérios de adesão, repasse e uso adequado dos recursos; Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE; gestão e controle Social do Programa Caminho da Escola; O Papel do CACS/FUNDEB na prestação de contas do Programa Caminho da Escola; O Programa Caminho da Escola nos estados e municípios da Região Nordeste.

Quadro 7: Sumário dos conteúdos sobre o PNATE

APRESENTAÇÃO

1. A POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO BRASIL

1.1 - TRANSPORTE ESCOLAR: DEVER DO ESTADO E DIREITO DOS ESTUDANTES

1.2 - TRANSPORTE ESCOLAR E O REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE OS ENTES FEDERADOS

1.3 - MARCO NORMATIVO-LEGAL DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR

1.4 - CRIAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS AO TRANSPORTE

RESUMO DO TÓPICO I

2. CONHECENDO O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

2.1 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA: FUNDAMENTOS LEGAIS

2.2 - DIRETRIZES E FINALIDADES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

2.3 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS EEX: A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - O PAR

2.4 - HABILITAÇÃO E ADEÇÃO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

2.5 - TIPOS DE VEÍCULOS A SEREM ADQUIRIDOS PELOS ENTES FEDERADOS

2.6 - DISTRIBUIÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES

2.7 - CRITÉRIOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

2.8 - A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA

2.9 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA: O PASSO A PASSO

2.10 – REGISTRO E SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIA E RESTABELECIMENTO DOS RECURSOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

2.11 - O PAPEL DO CACS/FUNDEB NO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA

2.12 - SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SETE

2.13 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A BOA GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA: O PAPEL DO CECAMPE-NE

RESUMO DO TÓPICO II

3. O PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORDESTE

3.1 Experiências exitosas do Programa Caminho da Escola nos estados da região nordeste!
RESUMO DO TÓPICO 3:
REFERÊNCIAS

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

5.5. Caderno de atividades o Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE: uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na região nordeste - Módulo I

O caderno de atividades do Módulo I foi elaborado de forma articulada ao caderno de estudos do Curso O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE): UMA ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA REGIÃO NORDESTE (Módulo I). Segue, portanto, o Plano e a ementa do referido curso, sendo composto por Apresentação, Mapa Mental e o resumo de cada Unidade, discriminando o conteúdo tratado em cada um de seus tópicos. Ao final de cada uma das três unidades que compõem o Caderno, são apresentadas cinco (05) atividades avaliativas, em sua maioria questões objetivas sobre o respectivo tema tratado, seguido de Gabarito com as respostas comentadas. Ao final do Caderno de Atividades, são apresentadas as Palavras Finais dos autores, as referências e os links das imagens utilizadas.

Figura 6: Caderno de atividades 1 sobre o PDDE

Fonte: CECMPE Nordeste

Quadro 8: Sumário do caderno de atividades 1 sobre o PDDE

APRESENTAÇÃO
MAPA MENTAL
UNIDADE I - O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS: UM COMEÇO DE CONVERSA
ATIVIDADE AVALIATIVA
GABARITO
UNIDADE II – O PDDE NO ÂMBITO DA POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA
ATIVIDADE AVALIATIVA
GABARITO
UNIDADE III – ORGANIZANDO O PDDE NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ATIVIDADE AVALIATIVA
GABARITO
PALAVRAS FINAIS
APÊNDICE - LINKS DAS IMAGENS

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

5.6. Caderno de atividades o Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE: uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na região nordeste - Módulo II

O caderno de atividades do Módulo II foi elaborado de forma articulada ao caderno de estudos do Curso O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE): UMA ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA REGIÃO NORDESTE (Módulo II). Segue, portanto, o Plano e a ementa do referido curso, sendo composto por Apresentação, Mapa Mental e o resumo de cada Unidade, discriminando o conteúdo tratado em cada um de seus tópicos. Ao final de cada uma das três unidades que compõem o Caderno, são apresentadas cinco (05) atividades avaliativas, em sua maioria questões objetivas sobre o respectivo tema tratado, seguido de Gabarito com as respostas comentadas. Ao final do Caderno de Atividades, são apresentadas as Palavras Finais dos autores, as referências e os links das imagens utilizadas.

Figura 7: Caderno de atividades 2 sobre o PDDE

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

Quadro 9: Sumário do caderno de atividades 2 sobre o PDDE

APRESENTAÇÃO
MAPA MENTAL
UNIDADE I – PROCEDIMENTOS TÉCNICOS I: ADESÃO AO PDDE E ÀS AÇÕES INTEGRADAS
ATIVIDADE AVALIATIVA
GABARITO
UNIDADE II – PROCEDIMENTOS TÉCNICOS II: EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
ATIVIDADE AVALIATIVA
GABARITO
UNIDADE III – PROCEDIMENTOS TÉCNICOS III: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ATIVIDADE AVALIATIVA
GABARITO
PALAVRAS FINAIS
APÊNDICE - LINKS DAS IMAGENS
REFERÊNCIAS

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

5.7. Caderno de atividades: Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE

A partir da ementa aprovada pelo FNDE, apresentada em template constando de seu conteúdo pormenorizado, os pesquisadores do Eixo Assistência Técnica desenvolveram o texto, considerando as resoluções mais recentes. A ementa e o

sumário que apresenta o conteúdo distribuído em tópicos vêm a seguir, bem como o *print* da capa do referido caderno diagramado.

Ementa: Política Pública de Transporte escolar; Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE; PNATE: conceito, marco legal e objetivos; Critérios de adesão, repasse e uso adequado dos recursos; Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE; gestão e controle Social do PNATE; O papel do CACS/FUNDEB na prestação de contas do PNATE; O PNATE nos estados e municípios da Região Nordeste.

Quadro 10: Sumário dos conteúdos sobre o PNATE

<p>APRESENTAÇÃO</p> <p>TÓPICO 1. POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO BRASIL</p> <p>1.1. ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM</p> <p>1.2. Marco normativo-legal da política pública de transporte escolar</p> <p>1.3 – Transporte escolar: dever do Estado e direito dos estudantes</p> <p>1.4 Transporte escolar e o regime de colaboração entre os entes federados</p> <p>1.5 - Criação de Programas voltados ao transporte escolar: PNATE</p> <p>1.6 GABARITO</p> <p>TÓPICO 2. CONHECENDO O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE</p> <p>2.1 ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM</p> <p>2.2 PNATE: fundamentos legais</p> <p>2.3 Diretrizes e finalidades do PNATE</p> <p>2.4 Os participantes e os beneficiários do PNATE</p> <p>2.5 – A gestão dos recursos financeiros do PNATE</p> <p>2.6 – O papel das EEx</p> <p>2.7 - Destinação e movimentação dos recursos financeiros</p> <p>2.8 – Reversão e devolução dos recursos ao FNDE</p> <p>2.9 Prestação de contas dos recursos do PNATE: o passo a passo</p> <p>2.10 – Suspensão e restabelecimento dos recursos do PNATE</p> <p>2.11 – O papel do CACS/FUNDEB no controle, acompanhamento e prestação de contas dos recursos do PNATE</p> <p>2.12 – Monitoramento e avaliação do PNATE: o Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar – SETE</p> <p>2.13– A importância da correta prestação de contas dos recursos do PNATE</p> <p>2.14 - Como permanecer atualizado em relação ao programa</p> <p>2.15 – Assistência técnica para a boa gestão dos recursos do PNATE: O papel do CECAMPE-NE</p> <p>2.16 - GABARITO</p> <p>TÓPICO 3. O PNATE nos estados e municípios da Região Nordeste</p> <p>3.1. MAPA MENTAL</p> <p>3.2. ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM</p> <p>3.2.1. GABARITO</p>

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

5.8. Caderno de atividades: Programa Caminho da Escola

A partir da ementa aprovada pelo FNDE, apresentada em template constando de seu conteúdo pormenorizado, os pesquisadores do Eixo Assistência Técnica desenvolveram o texto, considerando as resoluções mais recentes. A ementa e o sumário que apresenta o conteúdo distribuído em tópicos vêm a seguir, bem como o *print* da capa do referido caderno diagramado.

Ementa: Política Pública de Transporte escolar; Programa Caminho da Escola: conceito, marco legal e objetivos; Critérios de adesão, repasse e uso adequado dos recursos; Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE; gestão e controle Social do Programa Caminho da Escola; O Papel do CACS/FUNDEB na prestação de contas do Programa Caminho da Escola; O Programa Caminho da Escola nos estados e municípios da Região Nordeste.

Quadro 11: Conteúdos sobre o Programa Caminho da Escola

APRESENTAÇÃO

TÓPICO 1. POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO BRASIL

RESUMO GERAL:

RESUMO Tópico 1. 1. Transporte escolar: dever do estado e direito dos Estudantes.

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM

GABARITO

RESUMO Tópico 1.2 . Transporte escolar e o Regime de Colaboração entre os entes federados

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM

GABARITO

RESUMO Tópico 1. 3. Marco normativo – legal da política de Transporte escolar

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM

GABARITO

RESUMO Tópico 1.4. Criação de Programas voltados ao Transporte escolar

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM

GABARITO

TÓPICO 2. CONHECENDO O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

RESUMO GERAL:

RESUMO Tópico 2.1 - Programa Caminho da Escola: fundamentos legais

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM

GABARITO

RESUMO Tópico 2.2 - Diretrizes e finalidades do Caminho da Escola

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM

GABARITO

RESUMO Tópico 2.3 Assistência técnica e financeira às EEx: a importância do plano de ações articuladas - O PAR

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM
GABARITO

RESUMO Tópico 2.4 - Habilitação e adesão ao Programa Caminho da Escola

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM
GABARITO

RESUMO – Tópico 2.5. Tipos de veículos a serem adquiridos pelos entes federados

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM
GABARITO

RESUMO Tópico 2.6 - Distribuição dos veículos escolares

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM
GABARITO

RESUMO – Tópico 2.7 - Critérios para a utilização dos veículos de transporte escolar

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM
GABARITO

RESUMO - Tópico 2.8 - A gestão dos recursos financeiros do programa Caminho da Escola

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM
GABARITO

RESUMO TÓPICO 2.9 - Prestação de contas dos recursos do programa Caminho da Escola: o passo a passo

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM
GABARITO

RESUMO – Tópico 2.10 - Suspensão de inadimplência e restabelecimento dos recursos do programa caminho da escola

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM
GABARITO

RESUMO - Tópico 2.11 - O papel do CACS/FUNDEB no controle, acompanhamento e prestação de contas dos recursos do programa

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM
GABARITO

RESUMO – Tópico 2.12 - Sistema eletrônico de gestão do transporte escolar - SETE.

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM
GABARITO

RESUMO 2.13 - Assistência técnica para a boa gestão dos recursos do programa Caminho da Escola: o papel do CECAMPE-NE

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM
GABARITO

TÓPICO 3 - O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORDESTE

RESUMO GERAL

QUESTÃO REFLEXIVA

Comentário da Questão

RESUMO – Tópico 3.1 - Experiências exitosas do Programa Caminho da Escola nos estados da região nordeste.

QUESTÃO REFLEXIVA

Comentário da Questão

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

5.9. Manual de boas práticas de gestão PDDE e ações integradas: estrutura e planejamento

A partir do template apresentado ao FNDE, constando de seu conteúdo pormenorizado, os pesquisadores do Eixo Assistência Técnica desenvolveram o texto, considerando as resoluções mais recentes e os estudos desenvolvidos junto aos pesquisadores do Produto 3. O sumário que apresenta o conteúdo distribuído em tópicos vem a seguir, bem como o *print* da capa do referido caderno diagramado.

Quadro 12: Sumário do manual de boas práticas 1

INTRODUÇÃO CONTEXTO: MOTIVAÇÃO E UTILIDADE DA INTERVENÇÃO E SEUS FUNDAMENTOS PDDE E AÇÕES INTEGRADAS: ESTRUTURA E PLANEJAMENTO PROCESSOS DE GESTÃO DO PDDE: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONCLUSÃO REFERÊNCIAS

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

5.10. Manual de boas práticas de gestão PDDE e ações integradas: gestão contábil-financeira e prestação de contas

A partir do template apresentado ao FNDE, constando de seu conteúdo pormenorizado, os pesquisadores do Eixo Assistência Técnica desenvolveram o texto, considerando as resoluções mais recentes e os estudos desenvolvidos junto aos pesquisadores do Produto 3. O sumário que apresenta o conteúdo distribuído em tópicos vem a seguir, bem como o *print* da capa do referido caderno diagramado.

Quadro 13: Sumário do manual de boas práticas 2

INTRODUÇÃO CONTEXTO: MOTIVAÇÃO E UTILIDADE DA INTERVENÇÃO E SEUS FUNDAMENTOS A EXECUÇÃO COMO DETERMINANTE PARA A DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO Plano Anual de Atividades Plano de Aplicação de Recursos Procedimentos técnico-operacionais para a execução dos recursos FATORES DETERMINANTES PARA A GESTÃO DO PDDE: CAPACITAÇÃO TÉCNICA CONCLUSÃO REFERÊNCIAS
--

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

5.11. Manual de perguntas e respostas – PNATE

A partir da ementa aprovada pelo FNDE, apresentada em template constando de seu conteúdo pormenorizado, os pesquisadores do Eixo Assistência Técnica desenvolveram o texto, considerando as resoluções mais recentes. A ementa e o sumário que apresenta o conteúdo distribuído em tópicos vêm a seguir, bem como o *print* da capa do referido caderno diagramado.

Ementa: Política Pública de Transporte escolar; Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE; PNATE: conceito, marco legal e objetivos; Critérios de adesão, repasse e uso adequado dos recursos; Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE; gestão e controle Social do PNATE; O papel do CACS/FUNDEB na prestação de contas do PNATE; O PNATE nos estados e municípios da Região Nordeste.

Quadro 14: Sumário do manual de perguntas e respostas sobre o PNATE

APRESENTAÇÃO

1. DIRETRIZES E OBJETIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)
2. SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – SETE: GESTÃO DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ENTIDADE EXECUTORA
3. PNATE: PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS
4. PNATE: TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS
5. PNATE: DESTINAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
6. PNATE: REVERSÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FNDE
7. CACS/FUNDEB: ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS DO PNATE
8. PNATE: PRESTAÇÃO DE CONTAS
9. PNATE: FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
10. PNATE: SUSPENSÃO E DO RESTABELECIMENTO DOS REPASSES
11. PNATE: DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES
12. O PNATE E O SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (SETE)
13. PNATE: ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

Figura 8: Capa do manual de perguntas e respostas sobre o PNATE

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

5.12. Manual de perguntas e respostas – Caminho da Escola

A partir da ementa aprovada pelo FNDE, apresentada em template constando de seu conteúdo pormenorizado, os pesquisadores do Eixo Assistência Técnica desenvolveram o texto, considerando as resoluções mais recentes. A ementa e o sumário que apresenta o conteúdo distribuído em tópicos vêm a seguir, bem como o *print* da capa do referido caderno diagramado.

Ementa: Política Pública de Transporte escolar; Programa Caminho da Escola: conceito, marco legal e objetivos; Critérios de adesão, repasse e uso adequado dos recursos; Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE; gestão e controle Social do Programa Caminho da Escola; O Papel do CACS/FUNDEB na prestação de contas do Programa Caminho da Escola; O Programa Caminho da Escola nos estados e municípios da Região Nordeste.

Quadro 15: Sumário do manual de perguntas e resposta sobre o Programa Caminho da Escola

APRESENTAÇÃO

1. DIRETRIZES E OBJETIVOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
2. DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES
3. UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES
4. SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – SETE: GESTÃO DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ENTIDADE EXECUTORA
5. CAMINHO DA ESCOLA: PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS
6. CAMINHO DA ESCOLA: TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS
7. CAMINHO DA ESCOLA: DESTINAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
8. CAMINHO DA ESCOLA: REVERSÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FNDE
9. CACS/FUNDEB: ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS DO CAMINHO DA ESCOLA
10. CAMINHO DA ESCOLA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
11. CAMINHO DA ESCOLA: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA
12. CAMINHO DA ESCOLA: SUSPENSÃO DOS REPASSES
13. CAMINHO DA ESCOLA: DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES
14. CAMINHO DA ESCOLA: ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

5.13. Vídeos

PDDE, gestão democrática e a escola que queremos

O objetivo deste vídeo é apresentar a importância da gestão democrática dos recursos do PDDE como ação cidadã na construção de uma educação de qualidade, que atenda aos anseios da comunidade escolar. A partir do roteiro de vídeo aprovado pelo FNDE, os pesquisadores do Eixo Assistência Técnica articularam junto à TV Universitária da UFPB, a gravação das cenas em estúdio, seguidas da produção e edição de vídeo para entrega do produto ao FNDE. O Roteiro e o link do vídeo encontram-se em anexo.

A UEX e a autogestão da escola

O objetivo deste vídeo é apresentar a importância da UEx para que a escola exerça sua autonomia financeira na gestão dos recursos recebidos do PDDE. A partir do roteiro de vídeo aprovado pelo FNDE, os pesquisadores do Eixo Assistência Técnica articularam junto à TV Universitária da UFPB, a gravação das

cenar em estúdio, seguidas da produção e edição de vídeo para entrega do produto ao FNDE.

5.14. Relatórios técnicos

Previsto no projeto técnico, os relatórios foram organizados semestralmente e como relatório final organizou-se este em que se apresenta a introdução, os objetivos e justificativa do produto, sua fundamentação teórica e metodológica, os resultados alcançados a partir das metas delimitadas e, por fim, as considerações finais.

Após esse relato sobre cada uma das metas do projeto, queremos destacar que as ações de capacitação utilizaram os materiais desenvolvidos, tanto as capacitações presenciais, como as formações presenciais voltadas dirigentes e técnicos (ligados às EEx, UEx, EM, Conselhos Municipais de Educação, Conselhos Sociais, entre outros) e as capacitações a distância, como os webinários e o cursos oferecidos no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, em formato com e sem tutoria, disponível para acesso e impressão pelos cursistas.

Para uma compreensão do alcance desses resultados para a gestão do PDDE e das ações Integradas e, de modo particular, para o projeto CECAMPE NE, adotamos como referencial os critérios adotados pela CAPES para a avaliação de produtos técnico-tecnológicos, são eles:

- **Impacto:** relacionado com as mudanças causadas pela introdução do Produto no ambiente social;
- **Aplicabilidade:** se refere à facilidade com que se pode empregar o Produto e a possibilidade de replicabilidade em diferentes ambientes e grupos sociais;
- **Inovação:** entendida aqui como a intensidade do uso de conhecimento inédito utilizado para a criação do Produto. Um produto derivado da adaptação de conhecimento existente será considerado um Produto técnico e não tecnológico;
- **Complexidade:** representa o grau de interação entre atores, relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento do Produto.

Nessa perspectiva, o que se busca é alcançar o maior nível de complexidade, inovação, aplicabilidade e inovação do produto mais identificado como tecnológico ele é. Em face dessa referência, ao considerar os nossos produtos, consideramos:

- **Impacto:** a avaliação do impacto dos subprodutos 7 pode ser considerada por meio das avaliações dos cursos, realizada pelos pesquisadores do Produto 3 - DESENVOLVIMENTO DE MONITORAMENTO, o que pode ser compreendida como

exitosa, segundo o que apontam os relatórios do produto 1 e do produto 3 do eixo assistência técnica.

- **Aplicabilidade:** os produtos foram desenvolvidos para fácil compreensão pelos cursistas, com linguagem acessível e dialógica, apresentando-se exemplos e situações problemas pertinentes à contextos educacionais da região nordeste e do país como um todo;

- **Inovação:** o uso de conhecimento inédito utilizado para a criação do Produto relacionando conteúdo teórico-prático a partir dos conhecimentos existentes (leis, resoluções, estudos teóricos). Este conteúdo passou por um processo de transposição didática, sendo criadas situações problemas e exemplos que contextualizam o conteúdo apresentado com estrutura e conteúdo original que conferem a determinados produtos um ineditismo na abordagem dos conteúdos;

- **Complexidade:** Esse critério é o que os subprodutos 7 atingiram mais elevado grau, pois a intensa interação entre pesquisadores, relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento do Produto demonstraram quão desafiadora foi a sua produção.

Nesses termos, considerando os critérios apontados, inicialmente, os subprodutos 7 apresentam graus elevados de inovação, complexidade, aplicabilidade e impacto, mas com diferentes gradações, apontando a necessidade de maior aprofundamento tanto teórico como metodológico em pesquisas e edições futuras do CECAMPE NORDESTE.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o exposto, identificamos que as metas previstas no Projeto Técnico foram cumpridas em sua totalidade, sendo ainda produzidos outros materiais para além do previsto originalmente no projeto. Tal iniciativa se deu em decorrência da necessidade percebida pela equipe do Produto 2, a partir das respostas aos questionários aplicados nos webinários.

Foram produzidos quatro cadernos de estudos (dois além do previsto); dois (02) cadernos de atividades (dois além do previsto); dois (02) Manuais de boas práticas; dois (02) Manuais de perguntas e respostas; dois (02) vídeos; três (03) relatórios técnicos parciais e um (01) relatório técnico final.

Dessa forma, o subproduto não apenas cumpriu integralmente o previsto no projeto, como extrapolou o previsto, seja pela produção de materiais adicionais, seja pelo desenvolvimento de um conjunto de atividades não previstas na concepção do projeto, seja, ainda, porque para um bom desenvolvimento do projeto passou-se a exigir uma intensa atividade colaborativa, com participação em reuniões de estudos e pesquisas e de desenvolvimento em conjunto de atividades. A equipe se envolveu com os processos seletivos realizados por meio de Edital e a capacitação dos estudantes, das coordenações estaduais e apoios técnicos, dos formadores e tutores.

Tais materiais subsidiaram o estudo e a preparação da equipe do CECAMPE Nordeste, que desenvolveram as ações de assistência técnica - coordenador estadual e o apoio e formadores e tutores envolvidos nas formações presenciais e à distância destinadas aos gestores distribuídos nos polos de cada estado da região

Cabe destacar que um conjunto de dificuldades limitaram a produção de materiais, impondo a redefinição de estratégias. Ressalta-se, de início, o fato de o cenário pandêmico, instalado diante da Covid-19. Isso impediu o início dos trabalhos por meio das atividades presenciais, que seriam uma importante forma de pesquisa e diagnóstico para conhecer melhor o contexto e as demandas para a produção de materiais didáticos.

Tivemos que adiar as capacitações presenciais e trabalhar remotamente. Isso impôs limitações técnicas e de conectividade enfrentadas por cada membro da equipe durante a realização do trabalho remoto, utilizando a infraestrutura particular de cada um e solucionando pessoalmente problemas com equipamentos e conexão à internet que surgem no transcurso da realização das atividades previstas, incluindo arcar com os custos de manutenção de equipamentos e de internet para atender às necessidades das tarefas executadas em home office.

Outras dificuldades enfrentadas pela equipe do produto 2, dizem respeito à gestão do tempo para a execução das atividades pactuadas dentro dos cronogramas estabelecidos inicialmente no projeto técnico aprovado pelo FNDE, em decorrência principalmente de sua articulação com outras atividades previstas para execução pelas equipes dos produtos 1 e 3 e de questões burocráticas e administrativas concernentes a demandas relacionadas com a administração central do projeto pela UFPB em seus distintos setores envolvidos e pela FADE-PE.

A complexidade das atividades de produção de materiais didáticos e da execução simultânea dos vários produtos e subprodutos previstos no projeto técnico do CECAMPE Nordeste trouxeram à tona demandas emergentes e urgentes, não previstas inicialmente, que foram sendo assumidas como novas ações e atividades que se somam às planejadas. Disso decorre a ampliação das atribuições, responsabilidades e carga horária de trabalho dos membros da equipe do produto 2, com impacto no cumprimento dos prazos para a entrega dos produtos e subprodutos pactuados com o FNDE. A equipe do produto 2 passou a colaborar intensamente com atividades relacionadas com os produtos 1 e 3 e com demandas oriundas da Coordenação Geral do projeto com vistas a alcançarmos com êxito os objetivos e as metas previstas para o CECAMPE Nordeste, a exemplo de passar a participar de webinários e lives, como palestrantes, bem como produtor de conteúdo.

Também gerou dificuldades à equipe o fato de ter havido várias alterações nas resoluções que regulamentam os programas do FNDE, o que nos fez retomar produtos já concluídos para novas revisões e acréscimos, bem como nos colocar sempre em condição de alerta para ir incorporando tais alterações nos produtos em produção.

Por outro lado, a execução do projeto se mostrou um desafio que enriqueceu a equipe de pesquisadores, por aproximarmos-nos das demandas concretas das escolas, favorecendo um envolvimento mais direto com as questões mais atinentes à política educacional em sua materialidade, junto aos gestores das ações de programas voltados para escolas públicas em suas necessidades. Essa aproximação proporcionou o atendimento de demandas das escolas, por meio da disponibilização de materiais em diversos formatos (vídeos, manuais e cadernos) voltados para demandas postas por cursistas em eventos promovidos pelo CECAMPE Nordeste, ao longo da vivência do projeto, sendo alguns deles (manuais) desenvolvidos a partir de depoimentos de gestores e de respostas aos questionários aplicados nesses momentos formativos.

Essa experiência de produção mobilizou a aproximação da Universidade das escolas públicas com olhar sobre programas financiados pelo FNDE voltados à melhoria da educação básica (PDDE, PDDE Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola). Dessa forma, provocou os pesquisadores responsáveis pela produção de materiais a aprofundar o estudo sobre a gestão dos recursos financeiros pelo FNDE no âmbito desses programas, lançando o olhar para a

realidade dessas escolas para buscar atendê-las em suas demandas formativas, estabelecendo e fortalecendo um importante canal de diálogo entre a UFPB/CECAMPE Nordeste e as escolas da região.

Nesse sentido, essa experiência contribuiu para o fortalecimento de iniciativas que fazem valer a função social dessa Instituição, seguindo o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pois a produção partiu de um processo de pesquisa fundamentado. Os materiais foram utilizados em formações que se materializaram em ações de extensão, em diálogo frequente com os sujeitos das escolas públicas, parceiros e usuários das produções geradas no âmbito desse projeto.

REFERÊNCIAS

ALAVA, S. et al. **Ciberespaço e formações abertas**: rumo a novas práticas educacionais. Porto Alegre: Artmed, 2002.

ALONSO, K. M. Educação a distância no Brasil: a busca de identidade. In PRETI, LITWIN, E. (org). **Educação a distância**: temas para uma nova agenda educativa. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.

BRASIL. Resolução nº 2, de 20 de abril de 2021, que dispõe sobre os critérios para destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, a escolas públicas municipais, estaduais e distritais da educação básica do campo, indígenas e quilombolas, localizadas na zona rural, para garantir o abastecimento de água em condições apropriadas ao consumo e o esgotamento sanitário nas unidades escolares beneficiadas.

BRASIL. Resolução nº 5, de 20 de abril de 2021 que dispõe sobre os critérios de destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, a escolas públicas municipais, estaduais e distritais da educação básica, localizadas na zona rural (campo, indígenas e quilombolas), a fim de propiciar adequação e benfeitoria na infraestrutura física das unidades escolares beneficiadas.

BRASIL. Resolução nº 6, de 20 de abril de 2021, que dispõe sobre a implementação das medidas necessárias à operacionalização das ações de fornecimento de recursos via Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, para atuação de assistentes de alfabetização e de cobertura de outras despesas de custeio, no âmbito do Programa Tempo de Aprender.²

² Cabe destacar que novas resoluções surgiram em 2022, mas no período em discussão, o destaque foram para as identificadas no texto.

MARTINS, J. G. **Aprendizagem baseada em problemas aplicada ambiente virtual de aprendizagem**. Tese de doutorado, UFSC/PPGEP. 2002.

NISKIER, A. **Educação a distância a tecnologia da esperança**. São Paulo: Loyola, 2000.

OLIVEIRA, E. G. **Educação a distância na transição paradigmática**. São Paulo: Papyrus, 2003.

ORNELAS, Maysa Barreto. Assessoria de Educação Corporativa (Assec). O repositório de objetos digitais abertos- Roda: uma iniciativa de educação aberta no FNDE (Artigo). **Artigo de Evento**. Brasília: FNDE, 2019.
<http://repositorio.fnde.gov.br/>

PALLOF, R. M.; PRATT, K. **Construindo comunidades de aprendizagem no ciberespaço**: estratégias eficientes para salas de aula on-line. Porto Alegre: Artmed, 2002.

SOUZA, A. R. B. de. **EaD - Análise e Perspectivas**. Trabalho Tese de Doutorado. UFSC, Florianópolis, 2003.

SOUZA, R. R. **Aprendizagem colaborativa em comunidades virtuais**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, 2000.

ANEXOS

Caderno de Estudo - O PROGRAMA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA PDDE: Uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na Região Nordeste. **Módulo I**

Caderno de Estudo - O PROGRAMA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA PDDE: Uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na Região Nordeste. **Módulo II**

Caderno de Atividades - O PROGRAMA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA PDDE: Uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na Região Nordeste. **Módulo I**

ANEXO 7D - Caderno de Atividades - O PROGRAMA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA DIRETO NA ESCOLA PDDE: Uma estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação na Região Nordeste. **Módulo II**

Caderno de Estudos: Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE

Caderno de Estudos: Programa Caminho da Escola

Caderno de Atividades: Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE.

Caderno de Atividades: Programa Caminho da Escola.

01 Manual de boas práticas de gestão PDDE e Ações Integradas: Gestão contábil-financeira e Prestação de contas.

01 Manual de boas práticas de gestão PDDE e Ações Integradas: Estrutura e Planejamento.

01 Manual de perguntas e respostas – PNATE

01 Manual de perguntas e respostas – Caminho da Escola

Roteiro de vídeo 1: PDDE, Gestão democrática e a escola que queremos e

Roteiro de Vídeo 2: A UEx e a autogestão da escola